

Басіладзе Н.

*доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член Академії освітніх наук Грузії,
Батумський державний університет імені Шота Руставелі
м. Батумі, Грузія*

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ЛЮБОВ, ШЛЮБ І СІМ'Ю

Basiladze N.

*doctor of pedagogical sciences, professor,
full member of the Academy of Educational Sciences of Georgia,
Shota Rustaveli Batumi State University
Batumi, Georgia*

V. A. SUKHOMLINSKY ABOUT LOVE, MARRIAGE AND FAMILY

In the present paper, as the title shows, we talk about Sukhomlinsky's views on love, marriage and family, which, unfortunately, receive less attention. He talks about these issues in his books: "How to raise a real person", "Letters to a son", "Book about love", "Parents' pedagogy", "Wise leadership of the team" (Methodology of raising a team), In the article "Thoughts on schooling" and others.

V. A. Sukhomlinsky considered the upbringing of the right relationship between the couple to be the task of the school and the family.

*Кохання – це, образно кажучи, квітка, що вінчає
благородство всього людського, і про красу цієї
квітки треба думати до того, як до людини само собою
прийде статевий потяг, треба облагороджувати її почуття.
В. О. Сухомлинський*

Одним з основних завдань В. О. Сухомлинського була підготовка молодих людей до любові, шлюбу та сім'ї, оскільки він був глибоко переконаний, що їхнє майбутнє кохання та ставлення між собою багато в чому залежатиме від тієї виховної роботи, яку проводить школа. Інакше, вчить він, зі стін школи вийдуть «сімнадцяти-вісімнадцятирічні діти, які дозріли фізично для того, щоб народити дітей, і не дозріли духовно, щоб любити та виховувати» [5, с. 171]. У своїх книгах: «Як виховати справжню людину», «Листи до сина», «Книга про любов», «Батьківська педагогіка», «Мудра влада колективу» («Методика виховання колективу»), у статті «Думки про шкільне виховання» та інших Сухомлинський звертає увагу на такі актуальні питання, якими є взаємини чоловіків і жінок, підготовка їх до спільного сімейного життя, розвиток материнських та батьківських почуттів, оволодіння азбукою взаємин чоловіка та дружини тощо. У Сухомлинського серце обливалося кров'ю через те, що ні сім'я, ні школа не вчили підлітка розумітися на таємницях сімейного життя. Відповідний предмет у той час у школі не вивчався, а батьки

ухилялися від бесіди з дітьми на цю тему, бо часто не були підготовлені для неї. У результаті всього цього нерідко руйнувалися сім'ї та перекручувалося життя молодих людей.

У статті «Думки про шкільне виховання», а також у книзі «Батьківська педагогіка» В. А. Сухомлинський розповідає, як до школи прийшла молода мати, колишня його учениця і привела маленьку дівчинку. Вона розповіла про своє горе, вилила свою душу і сказала, що вийшла заміж, але з чоловіком прожила лише півроку, а потім розійшлася. Тепер вона сама виховує свою доньку. Причиною цього горя вона вважає те, що у школі їх не навчили жити. «Адже розійшлися ми з чоловіком... не через те, що, як звикли говорити, „не зійшлися характерами”, – каже вона Сухомлинському. – Ні, ми просто не вміємо жити. Не вміємо бути чоловіком та дружиною. Ні він, ні я. Не вміємо любити одне одного... Не вміємо відчувати поруч із собою людини...» [9, с. 398].

Після цієї бесіди Сухомлинський ще раз задумався про те, що ми справді «...не вчимо у школі найголовніше – не вчимо жити. Вчимо всьому, знають наші вихованці безліч корисних і потрібних (а іноді і не дуже потрібних) речей..., але нічого не знають про те, як жити сімейним життям, що це означає – бути дружиною і чоловіком, матір'ю та батьком своїх дітей» [6, с. 400]. Одружуючись, юнак і дівчина не мають навіть уявлення про ту складну культуру взаємин, яку потребує сімейне життя. Одним словом, «будуємо будівлю, а фундаменту немає» [9, с. 398]. Незнання, як жити сімейним життям, веде до розлучень, а «сльозами та горем дітей обертаються розлучення батьків» [6, с. 400].

В. О. Сухомлинський переконував підлітків, що любов – це переддень материнства та батьківства. Людина, яка любить, повинна відчувати почуття відповідальності за того, кого любить, і того, кого створює. Тому любов тоді високоморальна, коли вона розумна і завбачлива.

Звертаючись до підлітків та юнаків, Сухомлинський наставляв їх: «Поважай дівчину, оберігай її честь, гідність, гордість, незалежність. Дівчина, що пробудила в тебе симпатію, може стати твоєю дружиною, матір'ю твоїх дітей. Вона повторює тебе і себе в новому поколінні.

Найміцніша і найблагородніша любов у людини тоді, коли вона єдина на все життя. Бути відданим, вірним своєї любові – значить залишити частинку себе у коханій людині» [2, с. 255].

В. О. Сухомлинський протягом десяти років вивчав причини розлучень 200 молодих сімей і дійшов висновку, що 189 розлучень сталися через неузгодженість молодого подружжя у сімейних справах, невміння зрозуміти одне одного. Деякі молоді матері про народження дитини так підготовлені морально, зазначає Сухомлинський, як безграмотна людина до вивчення філософії. Тому він увів у старших класах своєї школи факультативний курс «Культура взаємин у сім'ї». Такий курс він викладав декілька років тоді, коли в радянських школах такий предмет ще ніде не вивчався. Сухомлинський

навчав юнаків та дівчат, як готуватися до шлюбу та жити сімейним життям, пояснював, у чому полягає висока культура взаємин у сім'ї, як виховувати своїх дітей тощо.

В. О. Сухомлинський вважав цей предмет дуже важливим. На його думку, не кожен стане математиком чи фізиком, інженером чи лікарем, а добрими матерями та батьками мають бути всі, бо від цього залежить майбутнє людства, наш завтрашній день.

На початку 80-х років минулого століття в IX–X класах загальноосвітньої школи було запроваджено новий предмет – «Етика та психологія сімейного життя». Цей предмет, як і «Культура взаємин у сім'ї», мав одну й ту саму мету – підготовку молодих людей до спільного сімейного життя. З цього добре видно, як випереджав Сухомлинський свій час і заглядав у майбутнє.

Читати цей курс, вчить Сухомлинський, можна довіряти тільки тому педагогові, який духовно багатий, морально чистий і моральнісний. Сухомлинський не применшував значення інших наук, без яких не можна уявити собі культурну людину, але він вважав, що знання про культуру людських взаємин мають стояти на першому місці, бо ми живемо в епоху Людини. Підготовка учнів до великої місії батька та матері, на думку Сухомлинського, має починатися з виховання людяності, шляхетних людських стосунків, свідомого управління бажаннями, почуттями. Молоде подружжя має вміти стримувати свої бажання, підпорядковувати їх спільним інтересам сім'ї. Щасливі ті люди, вчить Сухомлинський, які вміють панувати над своїми почуттями та бажаннями, а «людина, яка не знає меж своїх бажань і не вміє співвідносити їх з інтересами інших людей, ніколи не стане добрим громадянином» [10, с. 183]. Такі люди думають тільки про себе, для них «особисті бажання – понад усе на світі», – пише Сухомлинський [6, с. 401]. Тому у розмові з молодими людьми треба аналізувати як позитивні, так і негативні сторони сімейного життя; треба вчити їх, як виникає бажання в людини, які з них можна задовольнити, які ні, як підпорядковувати наші бажання спільним інтересам сім'ї тощо, створювати в класі атмосферу відвертості. «Нам, старшому поколінню, треба навчитися говорити з дітьми та юнацтва про велике і прекрасне – любов, шлюб, дітонародження, людську вірність до труни, про смерть і пам'ять серця. Доки ми не навчимося про це говорити і думати, ми не навчимо наших дітей чистоті та красі помислів та почуттів. Невігластво ж у цій сфері обертається сльозами та горем дітей» [9, с. 399].

На думку Сухомлинського, поки молодь розбереться в таємницях любові до протилежної статі, треба вчити їх любові до людей взагалі, а «насіння високоморального кохання треба закладати в дитинстві, підлітковому віці, задовго до того, як з'явиться статевий потяг» [3, с. 21], а цей останній треба перетворювати на високоморальне почуття любові, використовуючи для цієї мети весь величезний досвід людства. Наші вихованці повинні знати з дитинства, що людина – найвища цінність у світі та її треба завжди і всюди поважати. Разом з цим ми повинні вчити їх віддавати тепло своєї душі іншим людям, допомагати нужденним і знаходити в цьому особисту радість. Це дуже важка справа, але без цього немає любові чоловіка і дружини і людяності. Без добрих

почуттів взагалі немислима справжня людина. На думку Сухомлинського, хто не вміє по-справжньому любити, той лише жива істота, народжена людиною, але ще не стала нею. «Людина може навчитися зводити величні споруди – гідростанції та палаці, космічні кораблі та атомні підводні човни, але, якщо вона не навчиться по-справжньому любити, вона залишиться дикуном. Освічений же дикун у сто разів небезпечніший за дикуна неосвіченого» [3, с. 172–173].

Справжня любов має на увазі критичне ставлення особистості до своїх вчинків і справ, шляхетність інтимних почуттів, здатність того, щоб у дівчині чи юнаку бачити не істоту протилежної статі, а людину і перейнятися почуттям любові та поваги до нього. В інших випадках любов буде ґрунтуватися лише на інстинктивних почуттях. «Якщо немає нічого, крім статевого потягу, – пише Сухомлинський, – то у подружньому житті буде лише бажання народжувати дітей, а для цього великої мудрості не треба. Квочка теж виводить курчат, цьому її навчила природа. Але діти не курчата, і якщо вони народжуються істотою, мудрість якої простягається не далі мудрості квочка, то вони нещасні» [11, с. 83]. Справжнє кохання чисте, благородне почуття, випробуване щирою дружбою та часом, може виключати до шлюбу фізичну близькість закоханих та всяку порочність. У книзі «Листи до сина» Сухомлинський пише: «Мене турбує, я сказав би, розбещеність у легкій формі, якою „хворіють“ багато молодих людей. Серед білого дня, буває, йдуть вулицею хлопець і дівчина, йдуть і обіймаються, а то й цілуються. Я одного разу запитав у однієї дуже молоді дівчини: „Невже тебе не бентежить те, що люди навколо?“ Вона відповіла: „А хіба дружбу треба приховувати?“. Це щонайменше дурна відповідь дівчини, готової фізично до народження людини, але не готової морально» [7, с. 48].

На думку Сухомлинського, любов – це обов'язок однієї людини перед іншою, відповідальність за її долю, за її майбутнє; любити – значить віддавати коханій істоті сили своєї душі, творити йому щастя. «Цілувати і пестити людина може того, – пише Сухомлинський, – кому вона дає якесь моральне зобов'язання: стати чоловіком, стати батьком її дітей. Будь-яку іншу любов, любов для гострих почуттів, любов від нудьги – вважаю розбещеністю... Розпусник і негідник той, хто у коханні шукає лише джерело насолоди» [7, с. 48].

Вірне кохання, на думку Сухомлинського, кохання на все життя, а кохання з першого погляду – короткочасне. Тому до створення сім'ї молоді люди мають добре вивчити один одного і подумати про те, що вони зможуть спільно жити і перенести той тягар, який покладає на них сім'я. В іншому випадку сім'я, створена на коханні з першого погляду, швидко зруйнується і любов між подружжям зникне.

Разом з цим, юнак, до створення сім'ї, повинен добре подумати про свою матеріальну можливість, чи зможе самостійно забезпечити сім'ю матеріально, оскільки «одруження не тільки духовний зв'язок, а й матеріальний». Тому юнакам, які вирішили створити сім'ю, Сухомлинський радив: «Перед тим як створювати сім'ю, перевір себе, чи готовий ти до цього; Чи вмієш ти бути відданим, вірним людині? чи немає в тебе лінощів

душі, егоїзму, безсердечності; чи вмієш ти наказувати своїми бажаннями? чи готовий ти забезпечити сім'ю матеріально...

Сімейне життя не може бути і ніколи не буває суцільним святом. У ньому більше тривоги, хвилювань, турбот, ніж чистої радості... Вмієш мужньо боротися з горем, нещастям, яке може впасти на твою сім'ю. Одна з великих бід, що досягають сім'ю, – хвороба коханої людини. Бути вірним і відданим у біді – це вимагає від людини величезної напруги духовних сил, а нерідко й самопожертви. Вмієш любити людину і тоді, коли вона стала хворою, немічною» [2, с. 259–260].

З корисними повчаннями звертався Сухомлинський і до дівчат:

«Дівчино, будь мудрою і вимогливою у коханні. Кохання – гаряче почуття, але панувати над серцем має розум. Для дівчини це особливо важливо.

Кохання та легковажність несумісні. Ти ризикуєш стати нещасною людиною, поспішаючи якнайшвидше “вискочити заміж”. Своєму чоловікові ти довіряєш життя. Не вір байкам, що „з милим і в курені рай”» [2, с. 268].

На думку В. О. Сухомлинського, любов лише тоді зміцнює сім'ю, коли, окрім любові, молоді люди мають ще багатство духовного життя. «Якщо ж любов обмежується статевим потягом, духовний покрив цього потягу настільки убогий, що відносини незабаром оголюються, фізична сторона близькості оголюється» [7, с. 50]. На жаль, деякі молоді люди на це не звертають жодної уваги і при створенні сім'ї задовольняються лише зовнішніми, фізичними рисами протилежної статі і не бачать чи не хочуть бачити суттєве – внутрішній бік особистості, що призводить до фатальних наслідків. Такі сім'ї швидко руйнуються. По справедливому зауваженню Сухомлинського, «там, де любов виражається лише у швидкоплинному зачаруванні зовнішніми рисами, де людина шукає задоволення лише у красі обличчя, постаті, – неминучі розчарування, „відмінність характеру”» [7, с. 49]. Тому кожна молода людина, як вище було сказано, це дуже важливе питання має вирішити після тривалих роздумів і не керуватися поспішним почуттям, але, на думку деяких, „почуття не накажеш”. В. О. Сухомлинський не поділяє цю думку. Він пише: моральна культура саме в тому, що розум керує почуттями, а там, де розум дремає, народжується моральна порожнеча, розбещеність. На його справедливе зауваження, твердження, що почуттям не накажеш, «це м'яке покривало, яким намагаються прикривати статеву розбещеність і “свободу кохання...”» [7, с. 47].

На думку В. О. Сухомлинського, справжнього кохання немає без людської гідності і почуття честі. Якщо людина не має почуття честі, вона не зможе по-справжньому любити. Тому у виховній роботі з учнями Сухомлинський приділяв велику увагу впровадженню у молоді цих почуттів. Він був глибоко переконаний у тому, що «...найщасливіші дні юності – це та чиста, ідеальна любов, з якою духовно багатим людям довго не хочеться розлучатися. Якщо зустрілися юнак і дівчина, у яких однаково розвинене почуття честі та гідності, то вони дуже довго не переходять тієї межі, за якою починається фізична близькість. Не означає, що вони не мають прагнення цього. Це прагнення палке і

пристрасне, але фізична близькість без близькості духовної здається їм морально невиправданою» [7, с. 49].

У деяких дівчат, зазначає Сухомлинський, таке низьке почуття власної гідності, що до шлюбу вони дозволяють хлопцеві все, а після одруження зазнають його знуцань, принижень і навіть побиття. «Він мене б'є, а я його люблю», – така їхня філософія. «Одного разу мати першокласниці розповіла мені (під великим секретом) про те, – пише Сухомлинський, – що чоловік, підозрюючи її в подружній невірності, б'є, а якщо й не б'є, то знущається іншими способами, принижує. І про все це жінка говорила навіть із почуттям задоволення: „Якби не любив, не бив би... Значить, дорога я йому...”» [3, с. 174].

На думку Сухомлинського, проти такої «рабської філософії» і «безсловесної бабиної покірності» треба боротися постійно і завзято. Це кровна справа школи, сім'ї та всієї громадськості. Інакше така філософія може пустити коріння і занастити молодих людей.

Зміцненню кохання між подружжям сприяють діти, безсонні ночі перед їхнім ліжком, практичний прояв материнської та батьківської любові. У їхньому вихованні активну участь має брати і батько. Його «тверда рука» потрібна і дітям. Мав рацію В. О. Сухомлинський, коли писав: «Щастя батьківства і материнства – не манна небесна, воно... приходиться тільки до тих, хто не боїться одноманітної, багаторічної праці до самозабуття. Складність цієї праці полягає в тому, що вона, ця праця, є злиттям розуму і почуттів, мудрості і любові, уміння, насолоджуючись нинішньою миттю, тривожно заглядати в майбутнє. Там, де втрачено цю мудру батьківську і материнську здатність, щастя стає примарою» [8, с. 13].

Для створення сім'ї недостатня лише фізична готовність дівчини та юнака, вчить В. О. Сухомлинський. Головне в цьому – їхня моральна досконалість, що, насамперед, виявляється у духовній спільності чоловіка і жінки. Без цього справжнього кохання немає. «Кохання – це квіти моральності, – пише Сухомлинський; – немає в людини здорового морального коріння, – немає і благородного кохання» [4, с. 135]. Але розбиратися в цьому дуже важко, бо «любов одна, але підробок під неї тисячі» [12, с. 91].

На думку Сухомлинського, справжнє кохання без духовної спільності чоловіка і дружини не існує. У цій спільності велику роль грає єдність їхніх поглядів. Між людьми, які не мають спільних інтелектуальних інтересів, не може бути справжніх морально-естетичних відносин. Для цього не обов'язково, щоб подружжя мало одну і ту ж спеціальність та однакову освіту. Сухомлинський пише: «Ми знаємо сім'ї, де чоловік і дружина як мають однакової освіти, а й у характері роботи вони, здавалося б, інтелектуальні інтереси абсолютно різні. Наприклад, чоловік – механізатор колгоспу, дружина – вчителька; чоловік – ланковий бригади полеводів, дружина – провізор, але тим часом саме у цих сім'ях панує атмосфера спільності інтелектуальних інтересів» [3, с. 99–100]. За Сухомлинським, вирішальне значення у цьому має всебічний розвиток тих, хто любить. Крім, так би мовити, свого вузькопрофесійного інтересу у такого подружжя

різнобічний загальний розвиток – знання про природу, людину, громадське життя, мистецтво, літературу тощо.

Самим аморальним, таким, що нищить любов, вважав Сухомлинський прагнення «вдало» вийти заміж, тобто одружитися з такою людиною, яка матеріально добре забезпечена.

Чимало випадків, зазначає В. О. Сухомлинський, коли «окремі розбещені молоді люди бачать у шлюбі право на те, чого їм не вдалося досягти до шлюбу, незважаючи на всі домагання, обіцянки, присяги закляття» [7, с. 50]. Така сім'я часто приречена на розвал.

На думку деяких людей, в окремих сім'ях любов чоловіка та дружини згасає у зв'язку з матеріальними проблемами. Тут на перше місце висувається квартирне питання. На думку Сухомлинського, матеріальні нестатки мають відносний і тимчасовий характер. Творча праця з метою усунення цих нестатків ще більше зміцнює духовно-психологічну спільність членів сім'ї. Найвищим проявом цієї спільності є вірність у коханні та сімейних відносинах подружжя [3, с. 114–115].

У деяких молодих людей сімейне щастя та насолода здається невичерпною і коли в сім'ї виникає якась проблема, вони відразу падають духом і «поезія кохання» зникає. «Вони забувають, – пише Сухомлинський, – що вогонь любові, образно висловлюючись, постійно вимагає гарного пального – різнобічного духовного життя, і якщо цього пального немає, любов швидко згасає або ж чадить, отруюючи повітря собі і людям» [7, с. 50]. Тому молоді люди, які створюють сім'ю, мають добре знати, що вони є «більшою мірою творцями свого кохання, ніж споживачами його радостей» [2, с. 266]. А хто цього не вміє, той швидко розчарується та шукає іншого шляху для розваги, що часто призводить до фатальних наслідків.

Молоде подружжя постійно має виховувати себе і передавати свої духовні багатства одне одному і тим самим збагачуватися. «Любити, – пише В. О. Сухомлинський, – це означає перш за все віддавати, віддавати улюбленій істоті сили своєї душі, творити для улюбленої істоти щастя» [7, с. 48]. Взаємний обмін духовними цінностями, вважає Сухомлинський, є необхідною умовою для виховання тонкості почуттів та для вироблення у собі вміння відчувати людське. «Бути другом, – пише він, – це означає перш за все виховувати людину, стверджувати в ній людське» [7, с. 39]. Для підтвердження своїх слів В. О. Сухомлинський наводить українське прислів'я: «У хорошого чоловіка і дружина хороша, у хорошій дружини – і чоловік хороший» [2, с. 249].

Таким чином, на думку Сухомлинського, занурюватися в кохання «розумом і серцем» не всі можуть. Це доля лише окремих людей. Для цього необхідне постійне поповнення духовного запасу та збагачення його новими благородними почуттями, бо багатство сім'ї багато в чому залежить від багатства чоловіка та дружини, від того, що вносить кожен із них у неї. Коли це багатство буде зовсім вичерпане і ні чоловік і ні

дружина не в змозі щось нове внести в сім'ю, між подружжям починається конфлікт, що поступово переростає в бійку, метушню і призводить до розпаду сім'ї.

Для того, щоб цього не сталося, навчає Сухомлинський, школа має вжити попередніх заходів, інакше молоді люди включаться в життя із «іржавими душами» та почнуть розмножувати нещасних дітей, що Сухомлинський називає «грою зі зброєю». Такі діти, на його думку, є дітьми легковажного вчинку їхніх батьків. Для них немає нічого святого. Тому, коли вони виростають, у багатьох випадках, стають важковиховуваними. Насамперед, це має добре знати кожна дівчина і не довіряти тому хлопцеві, який до весілля намагається досягти з нею фізичного зближення. «Той, хто до шлюбу дізнався, відчув фізичну близькість, – пише Сухомлинський, – входить у життя духовно спустошеною людиною» [7, с. 48].

Щоб уникнути всього вищесказаного, у школі Сухомлинського регулярно проводилися бесіди та диспути про кохання та дружбу. Такі заходи проводилися не лише у Павлівській школі, а й у сільському клубі. «Ми в Павлівші проводимо такі бесіди поки що у позаурочний час, – пише Сухомлинський, – Говоримо, з-поміж іншого, як морально підготувати себе до виконання материнського обов'язку, як жити у шлюбі, що означає любов людини до людини» [11, с. 205]. Такі теми розглядалися також на засіданнях педради та психологічного семінару. Під час бесіди з учнями В. О. Сухомлинський часто наводив конкретні приклади з життя про взаємини подружжя і з дитинства прищеплював їм любов і повагу до майбутнього подружжя, вчив їхнє творенню людини, що є основною місією молодят.

Таким чином, В. О. Сухомлинський молодих людей готував до батьківської місії ще тоді, коли вони сиділи за партою. «Можливо, це видасться комусь дивним, можливо, ми помиляємося, – пише він, – але головне в нашій роботі з «професійної орієнтації» – виховання майбутніх батьків-вихователів вже за шкільною партою ...» [1, с. 608].

Використана література

1. Сухомлинский В. А. Гармония трех начал. *Избр. Произведения. Т. 5.* Киев, 1980. С. 599–609.
2. Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего человека: (Советы воспитателям). Минск : Нар.асвета, 1978. 288 с.
3. Сухомлинский В. А. Книга о любви. М. : Молодая гвардия, 1983. 191 с.
4. Сухомлинский В. А. Методика воспитания коллектива. М. : Просвещение, 1981. 191 с.
5. Сухомлинский В. А. Мудрая власть коллектива. М. : Молодая гвардия, 1975. 238 с.
6. Сухомлинский В. А. Мысли о школьном воспитании. *Избр. Произведения. Т. 5.* Киев, 1980. С. 399–414.
7. Сухомлинский В. А. Письма к сыну. М. : Просвещение, 1979. 96 с.
8. Сухомлинский В. А. Родительская педагогика. М. : Знание, 1978. 95 с.
9. Сухомлинский В. А. Родительская педагогика. *Избр. пед. сочинения. В 3-х томах. Т. 3.* М. : Педагогика, 1981. С. 395–420.
10. Сухомлинский В. А. Рождение гражданина. М. : Мол.гвардия, 1971. 336 с.
11. Тартаковский Б. С. Повесть об учителе Сухомлинском. Киев : Дніпро, 1983. 229 с.
12. Этика и психология семейной жизни : (Пособие для учителя) / Под ред. И. В. Гребенникова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Просвещение, 1987. 156 с.